

CONSECUENCIA LOGICA Y CONSECUENCIA SEMANTICA: UNA ELUCIDACION TARSKIANA

José Seoane*

RESUMEN

Es frecuente entender ciertos esfuerzos intelectuales -en ciencia y en filosofía- como intentos de 'elucidar' determinados conceptos considerados problemáticos u oscuros y, a la vez, dignos de interés; la denominada 'tesis de Church' puede entenderse como una conjetura que procura elucidar el concepto de 'algoritmo', la preocupación epistemológica en torno a la obtención de un criterio demarcatorio entre ciencia y no-ciencia puede pensarse, en forma muy natural, como un intento de elucidar el concepto de 'ciencia'. La naturaleza de tales procesos aparece pues como un problema relevante para la filosofía. A. Coffa señala esta cuestión e identifica dos modalidades de concebir la elucidación: *à la Quine* y *à la Tarski-Kreisel* (MTK). Esta comunicación se ocupa -básicamente- de MTK, sugiriendo entenderla como 'programática' y distinguiendo dos 'usos' de la misma: un 'uso constructivo' -orientador en la elaboración de elucidaciones- y un 'uso crítico' -orientador en la evaluación de elucidaciones. Se intenta mostrar cómo, en la elucidación tarskiana del concepto de consecuencia lógica, se pueden apreciar -paradigmáticamente- la aplicación de la modalidad elucidatoria Tarski-Kreisel y el papel de ambos 'usos'. Se extraen asimismo algunas consecuencias más generales sobre MTK y se las vincula a discusiones recientes sobre el concepto de consecuencia lógica.

Palabras clave: Lógica; Filosofía de la Lógica; Historia de la Lógica Moderna; Concepciones de la Elucidación.

LOGICAL CONSEQUENCE AND SEMANTIC CONSEQUENCE: A TARSKIAN EXPLICATION

Certain intellectual endeavours are frequently seen -in science and in philosophy- as attempts to explicate some concepts considered problematic or obscure, and at the same time, worthy of interest; the so called 'Church's thesis' may be understood as a conjecture that attempts to explicate the concept of 'algorithm', the epistemological concern of acquiring a demarcating criterion for science and non-science can be understood, very naturally, as an attempt to explicate the concept of science. Thus, the nature of these developments emerges as a relevant problem to philosophy. A. Coffa remarks this matter and identifies two ways of

* Instituto de Filosofía - FHHCCCE - Universidad de la República (Uruguay).

conceiving explication: *à la Quine* and *à la Tarski-Kreisel* (MTK). This paper deals -basically- with MTK, it suggests to understand it as 'programmatic' and two uses of it are distinguished: a 'constitutive use' -that guides in the elaboration of explications- and a 'critical use' -that guides in the evaluation of explications. It is attempted to show how, in the tarskian explication of the concept of logical consequence, it can be appreciated -paradigmatically- the application of the Tarski-Kreisel explicatory form and the role of both 'uses'. Then, some more general consequences are inferred from MTK and they are linked to recent discussions on the concept of logical consequence.

Key Words: Logic; Philosophy of Logic; History of Modern Logic; Conceptions of explication.

1. INTRODUCCION

Es frecuente entender ciertos esfuerzos intelectuales -en ciencia y en filosofía- como intentos de 'elucidar' determinados conceptos considerados problemáticos u oscuros y, a la vez, dignos de interés; la denominada 'tesis de Church' puede entenderse como una conjetura que procura elucidar el concepto de 'algoritmo', la preocupación epistemológica en torno a la obtención de un criterio demarcatorio entre ciencia y no-ciencia puede pensarse, en forma muy natural, como un intento de elucidar el concepto de 'ciencia'. La naturaleza de tales procesos elucidatorios aparece pues como un problema relevante para la filosofía. En un excelente artículo, A. Coffa¹ señala esta cuestión y sugiere la existencia de dos modalidades de concebir y practicar la elucidación: *elucidaciones à la Quine* y *elucidaciones à la Tarski-Kreisel*.

Las elucidaciones - pensadas desde la primer perspectiva - consistirían, básicamente, en construir ciertas expresiones - explicata - capaces de sustituir o reemplazar a expresiones - explicanda - problemáticas aunque útiles de modo tal de preservar el uso de éstas en determinados contextos (aquellos en que son útiles) y de lograr -arbitrariamente- precisión en los contextos restantes. Las nociones centrales aquí son las de utilidad y uso -sin apelar a los significados involucrados. Quine lo expresa con su proverbial claridad:²

Elucidar es eliminar. Tenemos, para empezar, una expresión o forma de expresión que es, en algún sentido, molesta...Pero también satisface ciertos propósitos que no queremos abandonar. Entonces encontramos un modo de satisfacer esos mismos propósitos a través de otros canales, usando otras formas de expresión menos molestas. Las viejas perplejidades quedan resueltas.

Las elucidaciones -desde el segundo punto de vista aludido- se propondrían establecer ciertas relaciones entre significados o conceptos: un concepto vago o ambiguo -asociado al explicandum- y un concepto claro y preciso -asociado al explicatum.

Elucidar querría decir, entonces, construir un concepto riguroso que pretendería capturar aquello que en forma vaga expresa el concepto intuitivo previo. Los aspectos intensionales juegan aquí un papel destacado; los contextos oscuros o vagos desafían la comprensión del investigador y no pueden ser a priori despreciados por irrelevantes. La superioridad de esta última modalidad residiría -según Coffa- en dar cuenta de la capacidad de las elucidaciones en la 'resolución' de problemas y no meramente en el 'desplazamiento' de los mismos, dada la fuerte conexión existente entre lo referido por explicandum y explicatum, conexión ésta que estaría ausente en el caso de la primera.

Esta descripción sumaria y seguramente insuficiente quizá permita sospechar el contraste entre una y otra modalidad; sin embargo, no es ese el interés actual y no se pretende desarrollar un análisis comparativo de las mismas. En lo que sigue, en consecuencia, la atención se concentra exclusivamente en la modalidad Tarski-Kreisel y las referencias a la modalidad quineana tienen por único objeto contribuir a una mejor comprensión de la primera.

2. EL MODELO TARSKI-KREISEL (MTK)

Se describirá brevemente ahora el modelo tarskiano -de aquí en adelante MTK. La idea central de este modelo reside -como se dijo- en la asunción de que elucidar consiste en establecer ciertas relaciones entre significados o conceptos. El siguiente pasaje de Tarski es elocuente:³

The problem set in this article belongs in principle to the type of problems which frequently occur in the course of mathematical investigations. Our interest is directed towards a term which we can give an account that is more or less precise in its intuitive content, but the significance of which has not at present been rigorously established, at least in mathematics. We then seek to construct a definition of this term which, while satisfying the requirements of methodological rigour, will also render adequately and precisely then actual meaning of the term.

Un aspecto central de esta concepción -y el que se privilegia en el enfoque que de ella se realiza aquí- consiste en sostener una conexión muy fuerte entre los respectivos conceptos y, consecuentemente, la implícita propuesta de un criterio de evaluación de la corrección de la operación elucidatoria: el concepto nuevo debe hacer justicia al concepto anterior. Dicho de un modo menos metafórico: el nuevo concepto debe tratar de servir para aclarar, precisamente, aquellas intuiciones brumosas que acompañaban al viejo concepto pero tal tarea iluminadora no puede hacerse pagando como peaje la eliminación lisa y llana de tales intuiciones.

Coffa esquematiza este modelo discriminando tres etapas:⁴ en primer término se identifica un concepto respecto del cual se posee una aproximación intuitiva y vaga (elucidandum), en segundo lugar se determinan mediante el análisis parcial del elucidandum ciertas condiciones que cualquier concepto que se proponga como

elucidación de aquél debe satisfacer y, por último, se propone un concepto riguroso (elucidatum) que satisface las condiciones anteriores.

La primera etapa poseería un status más bien definicional y, en consecuencia, no susceptible de crítica. ¿Por qué? Porque consistiría simplemente en la identificación del significado de una expresión que será el objeto de análisis -recuérdese, por otra parte, el carácter brumoso del mismo que justifica el esfuerzo elucidador. Además ¿en relación con qué cotejar o comparar este concepto? Esta etapa es, precisamente, el comienzo del análisis.⁵

La segunda etapa, en cambio, permite la evaluación, en la medida que tales condiciones de adecuación del elucidatum se encuentran determinadas por el análisis parcial del elucidandum. En cierto sentido, se trata de atributos o propiedades del concepto objeto de elucidación y por ello tales afirmaciones debieran poder evaluarse en términos de verdad o falsedad.

Coffa intenta ubicar aquí la diferencia principal entre las dos modalidades de elucidación y su énfasis llama la atención sobre un aspecto importante de MTK:

Distinguiendo dos estadios donde el quineano sólo ve uno, las elucidaciones tarskianas son criticables en base a su inadecuación a la noción que se intenta elucidar.

Coffa cuestiona -como se desprende del pasaje citado- el punto de vista quineano. Tomás M. Simpson⁶ desarrolla una lúcida defensa de la postura de Quine y muestra algunos problemas serios de MTK. El debate merece un tratamiento cuidadoso pero el mismo -como se dijo- no se estudiará aquí. El único aspecto que se pretende extraer de la anterior cita de Coffa es la identificación en MTK de un estímulo al desarrollo de cierta forma de evaluar (y construir) elucidaciones, en términos de una vigorosa interrelación entre concepto formal-concepto intuitivo. En cierto sentido, podría pensarse que si el interés es exclusivamente metodológico, quizá sea posible pensar la diferencia entre estas 'modalidades' más bien en términos de disimilitudes entre -si se me permite- 'ideales' elucidadores. Es en esa dirección en que se propondrá entender MTK -y, naturalmente, podría aplicarse también a la perspectiva quieneana- en una acepción más bien 'programática' o 'reguladora' más que como caracterización intensional de una clase peculiar de esfuerzos elucidatorios. En otras palabras, se sugiere pensar MTK como una suerte de 'marco' que estimula y regula cierto tipo de preocupaciones y controles intelectuales en los procesos elucidatorios y no como un criterio que permite particionar en dos subconjuntos el conjunto de las elucidaciones. En este espíritu podría ser útil distinguir dos 'usos' de tal modelo: el 'uso constructivo' - como ideal que guía la elaboración de un proceso elucidatorio- y el 'uso crítico' - como modelo que guía la evaluación de un proceso elucidatorio. En lo que sigue se intentará mostrar el papel de MTK (en ambos usos) en el análisis de la consecuencia lógica que desarrolla Alfred Tarski en su célebre (y espléndido) artículo 'On the concept of logical consequence'.⁷

3. APLICANDO MTK

Un primer aspecto digno de interés es advertir la percepción manifiesta por parte de Tarski de la concepción de elucidación que gobierna sus análisis. El artículo referido se abre con las siguientes observaciones por así decir meta-elucidatorias:⁸

The concept of *logical consequence* is one of those whose introduction into the field of strict formal investigation was not a matter of arbitrary decision on the part of this or that investigator; in defining this concept, efforts were made to adhere to the common usage of the language of everyday life.

Se podría afirmar Tarski usa MTK para inteligir la 'historia' de los esfuerzos intelectuales en torno a la noción de consecuencia lógica: éstos no pueden entenderse como destinados a introducir 'arbitrariamente' un concepto formal preciso sino más bien a ofrecer una contrapartida formal rigurosa para un concepto intuitivo previo de uso ordinario. ¿Por qué se hace necesaria tal operación de clarificación?

With respect to the clarity of its content the common concept of consequence is in no way superior to other concepts of everyday language. Its extension is not sharply bounded and its usage fluctuates.

Podría pensarse se trata de obtener un concepto formal que viene a eliminar *todas* las oscuridades e imprecisiones del concepto intuitivo, permitiendo obtener así una contrapartida absolutamente fidedigna del concepto original. Sin embargo

Any attempt to bring into harmony all possible vague, sometimes contradictory, tendencies which are connected with the use of this concept, is certainly doomed to failure. We must reconcile ourselves from the start to the fact that every precise definition of this concept will show arbitrary features to a greater or less degree.

Si no estoy equivocado estos pasajes permiten apreciar que (quizá) entender MTK en términos 'programáticos' no se encuentre tan alejado del espíritu de la perspectiva tarskiana: podría pensarse que, en última instancia, de lo que se trata es de, asumida la inevitabilidad de un cierto margen de arbitrariedad, el 'programa' es su reducción a la mínima expresión posible, guiado este proceso 'reductivo' por las intuiciones brumosas asociadas al concepto intuitivo previo. Este aspecto es absolutamente esencial pues le caben a tales intuiciones o 'sentidos' un papel destacado tanto en la construcción como en la crítica de los procesos elucidatorios: el 'resto' eventualmente valioso e inapreciado por el análisis no es dejado atrás de una vez y para siempre sino que funciona más bien como un desafío o un reto para el filósofo o el científico. Estas ideas pueden apreciarse tanto en el 'uso constructivo' como en el 'uso crítico' de MTK.

3.1 *Uso crítico de MTK*

La orientación natural que sugiere MTK en términos de evaluación de un proceso elucidatorio se conecta con la capacidad del elucidatum de capturar el contenido del elucidandum; en especial, resulta pertinente, desde este punto de vista, la comparación tanto en términos extensionales como intensionales entre ambos conceptos.

Tarski reseña el esfuerzo realizado en términos de capturar la noción de consecuencia lógica valiéndose de lo que se llamaría con un lenguaje actual la noción de consecuencia sintáctica.⁹ Esta noción puede entenderse así: sea S un sistema axiomático formal¹⁰, sea For_S el conjunto de las fórmulas de S , sea $\varphi \in S$ y $\Gamma \subseteq \text{For}_S$ entonces se dirá que φ es 'consecuencia sintáctica' de Γ -se nota $\Gamma \vdash_S \varphi$ - si existe una demostración en S de φ a partir de Γ . Más explícitamente

(CSin) $\Gamma \vdash_S \varphi$ si y sólo si existe una secuencia finita de fórmulas de Γ tal que cada miembro de dicha secuencia o pertenece a los axiomas de S o pertenece a Γ o es el resultado de aplicar alguna de las reglas de inferencia de S a fórmulas precedentes en la secuencia y el último miembro de dicha secuencia es φ .

La pregunta legítima -a la luz de MTK- es cuál es la relación entre CSin y el concepto (informal) de consecuencia lógica CL. En particular, ¿es CSin una adecuada elucidación de CL? Esta cuestión se presenta, en principio, como enteramente análoga a la que sugiere cualquier elucidación que vincula un concepto informal con un concepto formal. Luego no puede esperarse -por lo menos desde un punto de vista muy difundido¹¹ - una 'demostración' de la equivalencia entre ambos conceptos. Esto no inhibe la reflexión a propósito del éxito o el fracaso del proceso elucidatorio, es más, se podría pensar es ésta una benéfica consecuencia de asumir MTK; desde esta perspectiva, evaluar una elucidación consiste, precisamente, en examinar la relación entre elucidatum y elucidandum en términos de la capacidad del primero de hacer justicia al segundo.

Este tipo de investigación es desarrollada precisamente por Tarski respecto de la relación entre consecuencia lógica y consecuencia sintáctica.¹² Uno de sus argumentos centrales es la siguiente: supóngase se tiene una teoría T tal que en T pueden probarse los teoremas:

A_0 posee la propiedad P

A_1 posee la propiedad P

:

y en general

A_n posee la propiedad P ,

para todo $n \in \mathbb{N}$. Por otra parte se tiene que

A Todo número natural posee la propiedad P

no puede derivarse a través de las reglas de inferencia 'normales' -es decir, con un número finito de premisas- de T . La conclusión de Tarski es:¹³

This fact seems to me to speak for itself. It shows that the formalized concept of consequence, as it is generally used by mathematical logicians, by no means coincides with the common concept. Yet intuitively it seems certain that the universal sentence A follows in the usual sense from the totality of particular sentences $A_0, A_1, \dots, A_n, \dots$. Provided all these sentences are true, the sentence A must also be true.

El argumento tarskiano es en realidad más complejo. Una alternativa para introducir una regla que contuviera infinitas premisas podría ser no exigiendo que ellas efectivamente se demuestren sino que sean *demostrables* a partir de las reglas con las que ya contaba el sistema: si se denomina B al enunciado que afirma que A_0, A_1, \dots son demostrables, la regla afirmarí que si se tiene B, puede afirmarse A. Pero una regla de este tipo posee una evidente naturaleza meta-teórica, ya que B no es un enunciado de la teoría, luego habría que conseguir 'representar' B en la teoría. Si se tuviera una teoría en la que pueda expresarse la aritmética de los naturales esto podría hacerse usando las ideas de Gödel: luego no se tendría propiamente el meta-enunciado B sino se tendría B' (la interpretación aritmética de B). El punto crítico aquí es que, si se adopta tal regla, se ha modificado sustancialmente la extensión del concepto 'demostrable con las reglas anteriores del sistema', es decir, podría reproducirse la objeción inicial demandando así la construcción de una nueva regla análoga a la que se acaba de introducir y así ad infinitum. La pregunta que podría hacerse es si no sería posible, mediante la adición de reglas al sistema, obtener finalmente una buena elucidación del concepto de consecuencia lógica. Según señala Tarski, la respuesta negativa radical puede obtenerse a partir de los conocidos resultados de Gödel de 1931.

El propósito no es estudiar en detalle la argumentación tarskiana en términos de sus supuestos o su efectividad: el punto es advertir el papel de MTK en tal evaluación. Es conveniente -a los fines expositivos- reconstruir el concepto (informal) clásico que subyace a las observaciones tarskianas. No se asume demasiado riesgos si se le expone así:

(CL) Un enunciado φ es consecuencia lógica de un conjunto de enunciados Γ si siempre que los enunciados Γ son verdaderos, también lo es φ . O, dicho de otro modo, si no es posible que todos los enunciados de Γ sean verdaderos y φ sea falso.

En primer lugar, obsérvese que el corazón de la evaluación negativa de CSin como elucidación de CL es la *relevante no-coincidencia extensional* entre ambos conceptos.¹⁴

Si pensamos la extensión de estos conceptos como pares ordenados, donde la primera proyección es el conjunto de las premisas y la segunda el singlertón de la conclusión, la evaluación tarskiana lo que muestra es la existencia de un elemento relevante (un par ordenado) que cae bajo el concepto intuitivo y escapa del concepto

formal, es decir, que hay argumentos lógicamente válidos (del punto de vista intuitivo) que no son correctos (del punto de vista formal). Es obvio que, en tal juicio, se hace un uso decisivo del 'ideal' elucidatorio: la detección de ese elemento se hace a partir de la asunción del concepto intuitivo y luego éste posee un papel en extremo relevante en tal evaluación -en armonía con MTK.

En segundo lugar adviértase que las posibles soluciones estudiadas a lo que apuntan es a, si se me permite, 'ensanchar' el concepto formal de modo que abarque aquello que se le 'escapa'. Hablando un tanto metafóricamente: la prioridad es eliminar los 'residuos' valiosos mediante la clarificación y no mediante la decisión. Esta modalidad de concebir el proceso elucidatorio atribuye a tales 'residuos' el papel de 'tests' de la eficacia de una elucidación a la vez que los convierte en desafíos para el investigador. Enfrentar tal desafío es lo que se propone Tarski mediante la elaboración del concepto de consecuencia semántica.

3.2 Uso constructivo de MTK

Los desarrollos precedentes apoyan la idea de que sólo apelando a recursos novedosos puede capturarse adecuadamente el concepto de consecuencia lógica:¹⁵

In order to obtain the proper concept of consequence, which in close in essentials to the common concept, we must resort to quite different methods and apply quite different conceptual apparatus in defining it.

Adviértase que el recurso a métodos novedosos y a un aparato conceptual alternativo aparece motivado por la necesidad de aproximación del concepto formal al intuitivo. En ese sentido el concepto intuitivo 'guía' el proceso elucidatorio. Tarski explícitamente señala:¹⁶

Certain considerations of an intuitive nature will form our standing-point. Consider any class K of sentences and a sentence X which follows from the sentences of this class. From an intuitive standpoint it can never happen that both the class K consists only of true sentences and the sentence X is false.

Dada esta intuición básica (la preservación de la verdad) advierte que, además, la garantía de tal preservación es de naturaleza formal, es decir, con independencia de los objetos a los cuales se refieren las sentencias involucradas. Esta idea puede expresarse mejor así: el reemplazo de nombres por otros nombres de objetos en las sentencias involucradas (respetando ciertas constricciones básicas) no podría afectar la relación de consecuencia. Estas intuiciones son 'traducidas' en la siguiente condición:¹⁷

(F) If, in the sentences of the class K and in the sentence X, the constants -apart from purely logical constants- are replaced by any other constants (like signs being everywhere replaced by like signs), and if we denote the class of sentences

thus obtained from K by 'K', and the sentence obtained from X by 'X', then the sentence X' must be true provided only that all sentences of the class K' are true.

La idea de Tarski es tomar éste como un primer paso en la elucidación del concepto de consecuencia. F es condición necesaria para que X sea consecuencia lógica de K. La pregunta es si es condición suficiente. Si la respuesta fuese positiva, la elucidación habría arribado a buen puerto. Quizá alguien podría reclamar que F no es aún una buena elucidación a causa de la ocurrencia en la misma del enigmático concepto 'verdad'. Pero esta problema encuentra su solución -piensa Tarski- en su clásico tratamiento del mismo.¹⁸

Sin embargo, la condición que expresa F no puede considerarse resuelva el problema. Si bien F es condición necesaria no es condición suficiente. Esta apreciación se funda nuevamente en un análisis que parte del concepto intuitivo: existirían puntos (pares ordenados) que cumplirían F y, sin embargo, no caerían bajo el concepto intuitivo. La razón es la siguiente: si se asumiera F como condición suficiente, entonces la existencia o no de la relación de consecuencia dependería crucialmente de los recursos expresivos del lenguaje. La escasez de recursos expresivos repercutiría en la pobreza de las sustituciones posibles y, en consecuencia, podría ocurrir que, para ese magro stock de sustituciones posibles, la verdad se preservara, aunque en realidad tal preservación fuera ficticia. El punto reviste el mayor interés porque adviértase que de lo que se trata es de capturar una idea mucho más, por así decir, 'filosófica' o 'fina' asociada al elucidandum: la idea de la objetividad de la preservación de la verdad o, si se prefiere, de la (relativa) independencia lingüística de la misma.¹⁹ Se puede sostener es ésta una intuición fuertemente asociada a la noción de consecuencia lógica y quizá encuentre sus orígenes en la oposición socrático-platónica a la sofística.²⁰ El tratamiento técnico elaborado por Tarski para estudiar, desde el punto de vista semántico, los lenguajes formales cobra así una peculiar relevancia. Nótese que, en buena medida, el éxito de la elucidación presente se encuentra indisolublemente unido al destino de la empresa semántica tarskiana general. Si se asume la misma y se entiende por 'modelo de una fórmula X' una interpretación que verifica X, entonces la elucidación buscada se expresaría así:²¹

The sentence X follows logically from the sentences of the class K if and only if every model of the class K is also a model of the sentence X.

Es este -como es obvio- el concepto que habitualmente se denomina 'consecuencia semántica'. En un sentido preciso, esta definición culmina el análisis tarskiano: se ha obtenido la contrapartida rigurosa para el concepto informal de consecuencia lógica y tal proceso -como se ha visto- ha sido fuertemente orientado por MTK.

4. OBSERVACIONES FINALES

Se ha discutido una modalidad de practicar y concebir la elucidación (MTK) y se ha propuesto entenderla más bien como definiendo un 'programa' o un 'ideal' -más que como ofreciendo una definición intensional de una clase de elucidaciones. Este modelo admite dos usos: uno crítico y uno constructivo. Se ha mostrado la explotación del mismo en ambos usos en un esfuerzo elucidatorio especialmente importante para la lógica: el que toma como elucidandum el concepto de consecuencia lógica y que es desarrollado minuciosamente por Tarski. El uso crítico del mismo se ha visto a través del análisis de la elucidación de la relación de consecuencia lógica en términos de consecuencia sintáctica. MTK estimula la comparación entre las extensiones de elucidandum y elucidatum, obligando al último a hacer justicia al primero. La argumentación para rechazar el concepto de consecuencia sintáctica como elucidatum satisfactorio se ha debido, precisamente, a un desacuerdo radical e insubsanable (en ese marco) entre elucidatum y elucidandum. La identificación de tales limitaciones en la consecuencia sintáctica estimulan un enfoque alternativo que sea capaz de superar tales obstáculos. El concepto de consecuencia semántica encuentra así su motivación natural: resuelve las limitaciones anteriores y -tributario del tratamiento de la noción de 'verdad' - captura aún intuiciones más 'finas' vinculadas a la objetividad de la relación de consecuencia lógica. MTK ha jugado pues aquí también-en su uso constructivo- un papel destacado. Podría pensarse que, a través de la noción de consecuencia semántica, se ha obtenido una aproximación absoluta al concepto intuitivo. Es decir, se ha agotado el análisis del concepto informal de consecuencia lógica. Sin embargo, no es ésta la percepción tarskiana:²²

I am not at all of the opinion that in the result of the above discussion the problem of a materially adequate definition of the concept of consequence has been completely solved.

Esta observación parece muy armoniosa con el espíritu de MTK. Podría pensarse que la asunción de un modelo de este tipo trae aparejada -como saludable consecuencia- una actitud en extremo exigente respecto de las elucidaciones en cuanto a su capacidad de recoger las intuiciones previas -quizá brumosas, quizá incluso tenazmente resistentes a la precisión. Luego siempre cabe sopesar hasta qué punto no podría darse un paso más y conseguir domeñar algunas aún indómitas connotaciones del elucidandum; una segunda y relevante consecuencia que parece asociarse al modelo elucidatorio MTK es la promoción de la discusión razonada en torno a tales connotaciones y no su supresión arbitraria. Si no me equivoco, algunas reflexiones recientes en torno a la noción de consecuencia podrían entenderse en ese espíritu. Dos ejemplos destacados intentan justificar este aserto.

El interés de J. Etchemendy²³ en mostrar hasta qué punto la noción de ‘verdad en un modelo’, esto es, una noción de verdad ‘relativa’, puede ofrecerse como una buena contrapartida de la noción de ‘verdad’ tout court, es decir, verdad como ‘propiedad’, característica del lenguaje ordinario, se dirige al problema de mostrar que, si se fracasa en ofrecer una satisfactoria conexión entre ambas nociones, la adecuación de la elucidación de la consecuencia lógica a través de la consecuencia semántica peligrará.²⁴

Las reflexiones de Alchourrón²⁵ en torno a la posibilidad de una noción más general de consecuencia lógica que evade los límites de la consecuencia semántica a partir de la convicción informal respecto de una lógica de normas representa otra forma de cuestionar la eficacia de la elucidación tarskiana en relación con dar cuenta de intuiciones asociadas al concepto previo de consecuencia lógica.

En ambos casos las críticas que se desarrollan se encuentran fuertemente motivadas en una forma de concebir la elucidación filosófica que es, precisamente, esa que Coffa ha asociado -brillante y justicieramente- al nombre de Alfred Tarski.

BIBLIOGRAFIA

- ALCHOURRÓN, C. E. e MARTINO, A. Lógica sin verdad. *Theoria*, año III, n. 7-9, p. 7-43, 1987-88.
- AICHOURLRON, C. E. Concepciones de la lógica. En: Alchourrón *et all.* (Editores). *Lógica*, Trotta, p. 11-47, 1995.
- COFFA, A. Dos concepciones de la elucidación filosófica. *Crítica*, v. VII, n. 21, p. 43-67, 1975.
- ETCHEMENDY, J. *The Concept of Logical Consequence*. Harvard University Press, 1990.
- MENDELSON, E. Second Thoughts about Church's Thesis and Mathematical Proofs. *The Journal of Philosophy*, v. LXXXVII, n. 5, mayo 1990.
- SECANE, J. Lógica, realidad y argumentación. *Dissertatio*, n. 6, p. 7-24, 1997.
- SIMONEN, T. M. Análisis y eliminación: una módica defensa de Quine. *Crítica*, v. VII, n. 21, p. 69-83, 1975.
- TARSKI, A. The Semantic Conception of Truth (1944). Una traducción española se encuentra en Bunge, M. (Comp.) *Antología Semántica*, Nueva Visión, p. 111-157, 1960.
- TARSKI, A. *On definible sets of real numbers* [1930]. Reimpreso en Tarski, A. [1956], p. 110-142.
- TARSKI, A. *On the concept of logical consequence* [1935], reimpreso en Tarski, A. [1956], p. 409-420.
- TARSKI, A. *Logic, Semantics, Metamathematics*. Clarendon Press, 1956.
- TARSKI, A. *The concept of truth in formalized languages* (1931). Reimpreso en Tarski, A. [1956], p. 152-268.

NOTAS

- 1 Véase Coffa, A., 1975.
- 2 Citado por Coffa, op. cit., p. 46.
- 3 Citado por Coffa, op. cit. El pasaje se encuentra en Tarski, A. *On definible sets of real numbers* [1930], véase Tarski, A., 1956, p. 111-112.

- 4 Coffa habla de «elementos» y no de «etapas» pero esta última forma de denominar los componentes del proceso elucidatorio parece más clara y -hasta donde alcanzo a ver- no significa cambio alguno en la caracterización discutida. De hecho T.M.Simpson -véase Simpson, T.M. [1975]- expone dicha caracterización como un proceso de tres etapas. Las nominaciones 'elucidandum' y 'elucidatum' son también tomadas de Simpson.
- 5 La justificación de elucidar tal o cual concepto queda fuera del proceso elucidatorio propiamente dicho. Es obvio que dicha justificación sin embargo puede ser sometida a crítica: sólo tiene sentido elucidar conceptos penumbrosos y, a la vez, científica o filosóficamente relevantes.
- 6 Véase Simpson, T. M. [1975].
- 7 Véase A. Tarski [1936], en Tarski, A. [1956], p.409-420. Las siguientes citas de Tarski se refieren todas a este trabajo y las referencias de número de página corresponden a la reimpresión en Tarski, A. [1956]. Así simplemente se escribirá Tarski, A. (op. cit.) y el número de página correspondiente.
- 8 Véase A. Tarski (op. cit.), p. 409.
- 9 Véase A. Tarski (op. cit.), p.409-410.
- 10 Hablo de un sistema axiomático exclusivamente por razones de comodidad expositiva.
- 11 Esta es una razón reiteradamente esgrimida para considerar 'tesis' a la conjetura de Church respecto a las funciones computables. Por un punto de vista alternativo puede verse Mendelson, E. [1990].
- 12 Véase Tarski (op. cit.), p.410-13
- 13 Véase A. Tarski (op. cit.), p. 410-11.
- 14 Quizá no carezca de interés notar que -a pesar de las obvias diferencias estructurales- la primacía histórica correspondería al enfoque sintáctico (como elucidación del concepto informal) en atención a la presentación aristotélica de la silogística categórica. Véase al respecto, por ejemplo, C.E. Alchourrón,[1995].
- 15 Véase A. Tarski (op. cit.), p. 413.
- 16 Véase A. Tarski (op. cit.), p. 414.
- 17 Véase A. Tarski (op. cit.), p. 415.
- 18 Véase, por el tratamiento técnico original, Tarski, A. [1931]. Una presentación informal y más preocupada por las dimensiones filosóficas del problema se encuentra en A. Tarski [1944].
- 19 El pasaje de un test 'sustitucional' a las ideas de satisfacción y verdad asociado con el tratamiento de la consecuencia lógica ha sido visto como el perfeccionamiento introducido por Tarski de la noción de consecuencia de Bolzano. Véase al respecto Etchemendy, J. [1990].
- 20 Respecto de algunas de las intuiciones o presupuestos asociadas a la idea clásica de preservación de la verdad en la argumentación válida puede verse Seoane, J. [1997].
- 21 A. Tarski (op. cit.), p. 417.
- 22 Véase A.Tarski (op. cit.), p. 418.
- 23 Véase J.Etchemendy (op. cit.).
- 24 En honor a la verdad cabe recordar que la dependencia de la comprensión de CL en términos de CSem del aparato conceptual de la semántica tarskiana había sido claramente percibido por el propio Tarski. En 'On the concept of logical consequence' Tarski explícitamente se refiere a ello.
- 25 Véase C. E. Alchourrón y A. A. Martino [1987-88] y, más recientemente, Alchourrón [1995].